

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 11

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

NOVEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 11-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-11>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайберганошна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоношна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганош Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

НИЁЗОВА Лутфия Худайберганоўна

Чирчиқ шаҳар 11- умумий ўрта таълим мактаби логопеди

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика

фанлари илмий тадқиқот институти

мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10123671>

НУТҚ КАМЧИЛИГИГА ЭГА 2-3 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЎҚИШ МАЛАКАСИНИ ТЕКШИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ўқиш малакасининг ривожланмаганлиги бўйича олимларнинг фикрлари, мақолада нутқ камчилигига эга ўқувчиларни ўқиш малакасини текшириш усуллари; нутқ камчилигига эга ўқувчиларни саводга ўргатишнинг муаммолари; нутқ камчилигига эга ўқувчилар нутқини текшириш жараёнида қўлланилган топшириқларнинг афзалликлари, “Бошланғич таълим бўйича янги таҳрирдаги Давлат таълим стандарти” га кўра бошланғич таълим босқичида ўқувчиларнинг она тили ва ўқиш саводхонлиги таълими соҳаси бўйича тайёрлик даражасига қўйиладиган талаблар, умумий ўрта таълим мактабларида ўтказилган ўқиш ўқиш малакасини текшириш натижалари ва таҳлили кўриб чиқилган, рақамли жадвалларда акс этирилган.

Калит сўзлар: нутқ камчилигига эга ўқувчилар, диагностика, коррекция, ҳарф, товуш, шахсий сифатлар, нутқий фаолият, ўқиш техникаси, саводхонлик, анамнез, эксперимент.

STUDENTS IN GRADES 2-3 WITH SPEECH IMPAIRMENT READING QUALIFICATION EXAMINATION

ANNOTATION

Opinions of scientists on the underdevelopment of reading skills, methods of checking the reading skills of students with speech impairment in the article; problems of teaching students with speech impairment to literacy; advantages of assignments used in the speech verification process of students with speech impairment, requirements for readiness in the field of education in the native language and reading literacy education of students at the.

Keywords: children with speech disorders, diagnosis, correction, letter, sound, personality quality, speech activity, reading technique, literacy, anamnesis, expert.

УЧАЩИЕСЯ 2-3 КЛАССОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ЧТЕНИЮ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются методы тестирования навыков чтения для учащихся с речевыми нарушениями; проблемы обучения грамоте учащихся с речевым недоразвитиями, преимущества заданий, используемых в процессе проверки речи учащихся мнения ученых о недоразвитии навыков чтения, методы проверки навыков чтения учащихся с нарушениями речи; преимущества заданий, используемых в процессе проверки речи учащихся с нарушениями речи, требования к подготовленности в области образования в обучение учащихся родному языку и грамоте чтения.

Ключевые слова: дети с нарушениями речи, диагностика, коррекция, буква, звук, качество личности, речевая деятельность, техника чтения, грамотность, анамнез, эксперт.

Дислексияни бартарарф этишда топшириқларни тўғри танлаш учун асосий вазифа бу боланинг барча шахсий сифатларида намоён бўлувчи нутқий қобилиятини инobatга олган холда нутқий фаолиятини тўғри ташхислаш.

“Бошланғич таълим бўйича янги тахрирдаги Давлат таълим стандарти” га кўра бошланғич таълим босқичида ўқувчиларнинг она тили ва ўқиш саводхонлиги таълими соҳаси бўйича тайёрлик даражасига қўйиладиган талаблар қуйидаги уч параметрли стандарт мезон орқали акс эттирилади:

- а) ўқиш техникаси;
- б) ўзгалар фикрини ва матн мазмунини англаш;
- в) фикрни ёзма шаклда баён этиш малакаси.

Ўқиш техникаси боланинг саводхонлик, ёзма нутқ белгиларини талаффузда ифодалаш кўникмасини аниқлаш мақсадида киритилган. Бу параметр орқали ўқувчининг нотаниш бўлган матнни ифодали ўқий олиш кўникмаси аниқланади. Бунда микдорий кўрсаткич сифатида ифодали ўқиш тезлиги, яъни берилган матндан бир дақиқада нечта сўз ўқий олиш кўрсаткичи белгиланган. Синфдан синфга ўтишда, микдорий кўрсаткичдаги белгилар сони ошиши билан бирга, берилган матнни ўқишдаги талаблар ҳам боланинг ёшига монанд равишда ортиб боради [1, Б.5-6].

Биз юқоридагиларни инobatга олган холда тадқиқот ишини ташкиллаштирдик.

Нутқ бузилишига эга болаларда савод ўргатишнинг турли даврларида дислексиянинг турлари - мнестик, фазовий тасаввур, оптик характердаги қийинчиликлар кузатилади. Шу билан бундай болаларда луғатнинг бой эмаслиги, сўз ўзгартириш жараёнининг заиф ривожланганлиги, гап ва матннинг тузилишини ўзлаштиришда қийинчиликлар кузатилади. Буларнинг барчаси ўқувчининг ўқиш малакаларининг шаклланишининг техник томонига таъсир этиб, ўқиш техникасини ўзлаштириш жараёнининг узок муддатга чўзилишига олиб келади ҳамда, узлуксиз холда боғлиқ бўлган сўзини, сўз бирикмаларини, гапларни, матнни тушунишида акс этади.

Шунинг учун бундай болаларда диагностика ҳамда коррекция ишлари бир вақтнинг ўзида бир неча йўналишда олиб борилади.

Бу ишни олиб боришдан аввал логопед боланинг нутқини текшириши, боланинг умумий ривожланиши ҳақидаги анамнезни йиғиши лозим. Шу билан бирга ўқувчининг илк ўқиш ва ёзув малакалари ўрганилади. Анамнезни тўплаш жараёнида боланинг илк нутқий малакаларини англаганлигига эътибор қаратилади, чунки булар кейинги босқич саналмиш ўқиш малакаларига ўз таъсирини кўрсатади.

Анамнезни тўплашда ота-оналарга бериладиган анкета саволлари куйидагилардан иборат.

1. Сиз фарзандингизни ўқишга тайёргарлик жараёнини неча ёшдан бошлагансиз? (1 ёшгача даврдаги бола билан мулоқот: кичик шеърларни ўргатиш, санамаларни ўрганиш, нутқ ва ҳаракат бирлиги, расмларни кузатиш, китоб ўқиш, телекўрсатувларни кўриш, уйдаги жихозлар ҳақидаги саволларга жавоб бериш.)

2. Боланинг ёқтирган шеъри, кўшиғи, китоби борми (ёқтирган китобига тез-тез қайтадимиз, ўзи мустақил кўриб чиқадимиз, ёки катталар кўмагидан фойдаланадимиз)?

3. Бола кўпроқ нимани ёқтиради – китоб, кино, мультфильм кўришними ёки эртақ, ҳикоя, шеър тинглашними?

4. Ота-оналар бола билан кўргани (китоб, расм, фильмлар) ва эшитганлари (эртақ, ҳикоя) ҳақида суҳбат ўтказишадими?

5. Болада ўқишга бўлган қизиқиш неча ёшда пайдо бўлган, катталардек ўқишга тақлид жараёни кузатилганми?

6. Бола мактабгача даври қандай ўтган МТТга борганми, саводга ўргатилганми, ким томонидан ва қанча муддат давомида?

7. Мактабга келган вақтида ўқишни билганми?

8. Боланинг соматик ҳолати (касал бўлиш даври, ва интервал)

9. Биринчи синфнинг биринчи икки ойлиги даврида ва ўқув йили даврида неча соат дарс қолдирган.

Боланинг илк ривожланиш даври тўғрисидаги тўпланган маълумотлар асосида мутахассис боланинг нутқий имкониятлари, нутқий ҳолати ҳамда болага тегишли кўرғазмаларни танлаш бўйича хулосага эга бўлади (кўрғазмадан, АКТдан охғзаки ва хоказо).

Боланинг ўқишга қизиқиш даври унинг рухий ҳолатининг тайёрлигини баҳолайди. Бола катта бўлган муҳит уй - бува, буви, ота-она; махсус МТТ, ёки МТТ эканлиги мутахассисга боланинг нутқига таъсир кўрсатган факторлар ҳақида тасавурни беради. Боланинг соматик ҳолатини инобатга олган ҳолда мутахассис бола билан коррекцион ривожлантирувчи ишни ташкил этишда инобатга олган ҳолда ёндашади.

Болага таъсир этувчи нутқий факторларни инобатга олган ҳолда мутахассис ўқувчининг ўқиш малакаларини текширишга ўтади. Шартли равишда мутахассис диагностик - коррекцион ишни режалаштирувчи ва ташкиллаштирувчи босқичларни қамраб олади. Биринчи даврда булар икки босқичда тавсия этилади [1, Б.6].

Биринчи суҳбат ва мулоқот жараёни ўта муҳим саналади, шунинг учун текшириш жараёнида топшириқни тушунтириб, намуна шаклидаги жавоблар билан кўмаклашиб, хушмомалалик билан ёндашиб, болани кейинги жараёнларга жалб этиш назарда тутилади. Биринчи қадамлардан бошлаб боланинг қабул қилиш, топшириқни охирига етказиш ҳолатларини ўрганиш олиб борилади.

1 босқич

1-топшириқ. Ўқинг (ҳарфларни ўқинг: аввал босма кейин ёзма шаклини)

а – о – у - и м- в – т – п р – л – м- н
a – o – y – i m – v – t – p r – l – m – n
A – O – Y – I M – V – T – P R – L – M – N

2- топшириқ. Интервалга риоя қилган ҳолда ҳарфларни ўқи.

ш - т, б - к, н – т
с – л, д – в, қ - ч
(Нозик дифференсация)
ж – з, ш – с, р – л, м – н,
к – х, г – к, ч – ц, с - з

3 – топшириқ. Ўқи ҳамда ҳарфларни ёзма ва босма, бош ва кичик шаклини номла.

ж – з Ш – с Р – Л М – Н К – Н
 К – х Г – к Ч – ц Ш – с В – ф

4 – топшириқ. Унли ва ундош ҳарфларни номла. Бўғинларни ўқи.

ум-ўм эқ-иқ об-ўб
 им-ем пе-пи бо-бо
 ми-ме қа-қо до-до

ма-му-ми	ла-лу-ли	ва-ву-ви
та-ту-ти	са-су-си	за-зу-зи
па-пу-пи	ба-бу-би	да-ду-ди

па-ба	та-да	ла-ра	са-за
по-бо	то-до	ло-ро	са-зо
пу-бу	ту-ду	лу-ру	су-зу

фа-ва	ша-ча	ка-га
ма-на	фо-во	шо-чо
ко-го	мо-но	фу-ву
шу-чу	ку-гу	му-ну

па-та-ша	бо-до-жо	ла-ма-на
фа-ка-са	пу-лу-зу	то-ло-су
го-шу-да	су-во-жи	лу-со-ва
ба-ду-ро	за-шо-фу	га-му-жу

5 – топшириқ. Сўздаги ёзма *а, у, н, ч* ҳарфларни топ ва кўрсат.

Фирдавс билан Малика мактабга келишди.

Рустам ака машинасига газ берди.

Ёмғир бирданига кучайди.

Шу чоқ кўнгирок чалинди.

6 – топшириқ. Берилган босма ҳарфларнинг ёзма шаклини ёз.

А, у, м, н, в, т, к, л, б, д, ч, с.

7 – топшириқ. Берилган ёзма ҳарфларнинг босма шаклини кўрсат (босма ҳарфлар берилади).

Г, Ж, з, И, О, П, р, с, Ф, х, ш, Е, Р, И, п, м.

8 – топшириқ. Логопед товушларни номлайди ўқувчидан мос расмни кўрсатиш талаб этилади.

Товушлар
 к, ў, з
 с, т, о, л
 м, а, к, т, а, б

Расмлар
 кўз, кўза, китоб
 стул, стол, соат
 машина, манти, мактаб

9 – топшириқ. Расмни номла, сўздаги товушларни кетма-кетликда айт.
 (Кўрсатма: Расмдаги нуқталар товушлар сонини англатади.)

10 – топшириқ. Расмни номла ва сўздаги товушлар кетма – кетлигини айт.
(ёрдмчи нукталарнинг кўмагисиз)

11 – топшириқ. Сўзлардаги товушларни айт.
Чой, жой, таёқ, дала, сигир, этик, аёло, китоб, синф, барг, фасл.

12 – топшириқ. Яширинган харфларни топ.

К М Q R

13 – топшириқ. Уй, копток, дарахт, одам расмини чиз.

14 – топшириқ. Берилган расмларни чиз.

15 – топшириқ. Харфларни тўлдир.

Экспериментал иш 2023 йил сентябрь ойининг 11-16 сентябрь кунлари Андижон шаҳрининг 30-сонли умумий ўрта таълим мактабининг 3 та 2-синфларининг 89 нафар ўқувчилари, 2 та 3-синф ўқувчиларининг 49 нафар ўқувчилари, ҳамда 35-сонли умумий ўрта таълим мактабининг 6 та 2 синфларининг 150 нафар ўқувчилари ва 4 та 3-синфларининг 100 нафар ўқувчиларининг ўқиш техникаси текширилди. Шу билан бирга 30 - умумий ўрта таълим мактабининг 6 нафар бошланғич синф ўқитувчиларидан, 35 - умумий ўрта таълим мактабининг 10 нафар бошланғич синф ўқитувчиларидан анкета сўровномалари ўтказилди.

Диагностика жараёни дарсдан ташқари соатларда ёки дарслар орасидаги танаффусларда индивидуал равишда ўтказилди. Иш пайтида ҳеч қандай қийинчиликлар бўлмади. Болалар бажонидил алоқа ўрнатдилар, осонгина мулоқотга киришдилар.

Ўқиш техникасини текшириш жараёнида ўқувчиларнинг бўғинларни, сўзларни ва матнларни ўқишлари, матнни тушуниш даражаси ДТС асосида текширилди 4 балли тизимда бахоланди. ДТС га кўра 2-синф ўқувчиси бир дақиқада 35-40 та сўзни ўқиши, 3-синф ўқувчиси эса бир дақиқада 45-50 та сўз ўқий олиши лозим [4, Б.23].

Тадқиқот жараёнида ўқувчиларда дислексияни эрта аниқлаш, ўқиш малакаларини ўзлаштириш психологияси ва кичик мактаб ёшидаги болаларда бу жараённинг афзалликларини инобатга олинди. Ўқишда бола рухиятининг турли механизмлари иштирок этади. Ўқиш жараёнида кўрув диққати ва харфларни таниш ва фарқлаш орқали амалга оширилади. Бунинг асосида эса харфнинг товуш орқали ифодаланиши, шу орқали сўзнинг товушлардаги талаффузи ва ўқиш жараёни амалга оширилади. Якуний жараён сўзнинг товушли шакли орқали мазмуни ва ўқувчининг ўқиганини тушунишига эришилади.

Текшириш натижалари бўйича аниқланган ўқувчилар ўзига хос характерга эга эканлиги аниқланди. 89 та ўқувчидан 12 нафар ўқувчи вазифаларни бажариш жараёнида юқори кўрсаткичларни кўрсата олди, 46 нафар ўқувчи вазифаларни бажаришда кўпгина хатоларга йўл қўйиб паст кўрсаткични кўрсатдилар. Ўқувчилардаги барча нутқий камчиликлар турли даражаларда ифодаланди 22 нафар ўқувчиларда НТР 3-даражаси, 19 нафар ўқувчида ФФНР, кўпчилик ўқувчиларда боғланган нутқнинг ривожланмаганлиги аниқланди. Текшириш натижаларини анализ қилиш жараёнида бошланғич синф ўқувчиларида дислексия тез-тез учрайдиган ҳолат эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижасида ўқувчиларнинг фонематик эшитув қобилияти, артикуляцион моторика, сўз хосил қилиш, сўзнинг товуш-бўғинли таркиби жараёнининг шаклланишининг ўзига хос хусусиятларини аниқладик. Берилган топшириқларни осон бажара олган ўқувчилардан фарқли равишда оғзаки нутқи ривожланмаган ўқувчилар кўпгина хатоларга йўл қўйдилар, саволларга жавоб беришда қийналдилар, сўзларнинг, гапларнинг талафузида қийналдилар. Ўқиш бузилиши бўлган болаларда меъёрда ривожланаётган ўқувчилардан фарқли равишда ўқиш жараёнини шаклланишининг ўзига хос хусусиятларига ўқиш тезлигининг секин шаклланиши, ўқишни тушунишнинг бузилиши киради.

Ўқишнинг бузилиши ёш мактаб ўқувчилари томонидан тўғри, ифодали ва мазмунли ўқиш кўникмаларини ўзлаштиришга таъсир қилади. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида биз илгари сурган гипотеза тасдиқланди.

*1-топшириқ
Бўғинларни ўқиш 2-синф 30-мактаб*

	Жами ўқувчи	Ўта паст	Паст	Ўрта	Юқори
1 дак		19	26	32	12
Балл		19	52	94	48

Ўта паст --- 16 --- 20 тагача

Паст --- 26 --- 20 - 30 та

Ўрта --- 36 --- 30 - 35 та

Юқори --- 46 --- 35 - 40 та

*2-топшириқ
Сўзларни ўқиш 2-синф 30-мактаб*

	Жами ўқувчи	Ўта паст	Паст	Ўрта	Юқори
1 дак		19	26	32	12
Балл		19	52	94	48

Ўта паст --- 16 --- 20 тагача

Паст --- 26 --- 20 - 25 та

Ўрта --- 36 --- 25 - 35 та

Юқори --- 46 --- 35 - 40 та

*3-топшириқ
Матн ўқиш 2-синф*

	Ўта паст	Паст	Ўрта	Юқори
1 дак	19	26	32	12
Балл	19	52	94	48
Ту-ши	19	26	32	12
Балл	19	52	94	48

Ўта паст --- 16 --- 30 тагача

Паст --- 26 --- 30 - 35 та

Ўрта --- 36 --- 35 - 40 та

Юқори --- 46 --- 40 - 45 та

Тушунишни баҳолаш мезонлари

- Тўлиқ тушунади* - 4 б
- Қисман тушунади* - 3 б
- Маълум ҳолатни тушунди* - 2 б
- Тушунмади* - 1 б

Андижон вилояти 30 умумтаълим мактабида ўқиш малакаларини текшириш натижалари.

	Жами ўқувчи сони	Бўғин				Сўз				Матн тушуниши			
		ў.п.	паст	ўрта	юқори	ў.п.	паст	ўрта	юқори	ў.п.	паст	ўрта	юқори
2 синф	89	19	26	32	12	19	26	32	12	19	26	32	12
3 синф	49	7	18	15	9	7	18	15	9	7	18	15	9

Олинган маълумотлардан кўришиб турибдики ўқувчиларда ўқиш малакалари паст кўрсаткичда. Бу эса ўз навбатида боланинг ДТСга жавоб берувчи ўқувчи сифатида шаклланишга тўсқинлик қилади.

Ўқишнинг бузилиши ёш мактаб ўқувчилари томонидан тўғри, ифодали ва мазмунли ўқиш кўникмаларини ўзлаштиришга таъсир қилади. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида биз илгари сурган гипотеза тасдиқланди.

Ўқиш жараёнининг бузилиши механизмларини ҳисобга олган ҳолда танланган диагностика ишлари бошланғич мактаб ўқувчиларида дислексияни аниқлашга ёрдам берди. Олинган текшириш натижалари тадқиқотнинг кейинги босқичидаги ишлар кўламини белгилайди, режалаштирилган вазифаларни амалга оширишда йўналиш белгилашга хизмат қилади.

Дислексия-бу юқори ақлий функцияларнинг шаклланишининг (бузилиши) йўқлиги ва такрорий доимий хатоларда намоён бўлиши натижасида ўқиш жараёнининг қисман ўзига хос бузилиши [5, Б.14] деб таъриф берган Волкова.

Шундай экан биз ўқувчининг юқори ақлий функцияларини шакллантиришга доир машқлардан самарали равишда фойдаланишимиз коррекцион иш мазмунини белгилаб беради. Ҳозирги кунда ижтимоий муҳит бола ривожланишида катта аҳамият касб этмоқда. Ахборот коммуникация воситаларининг ривожланганлиги, инсонларнинг техникага ружу қўйиши, болаларнинг вертуал ҳаётга кириб кетиши, болаларнинг ҳаракатли ўйинларни ўйнамаётганлиги ақлий функцияларнинг шаклланишига тўсқинлик қилмоқда. Биз ўтказган текширув ва сўровномаларда ўта паст ва паст кўрсаткични кўрсатган ўқувчилар асосан МТТга қатнамаган, техникага боғланиб вақт ўтказган болалар бўлиб чиқдилар. Демак бу ўқувчиларда аниқланган бўшлиқлардан келиб чиққан ҳолда, коррекцион ривожлантирувчи таълимга қаратилган методик тавсиялар ишлаб чиқиш лозим бўлади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Формирования навыков чтения у детей при тяжёлых нарушениях чтения С.Ф. Иваненко 1987й.
2. Республика Болалар Ижтимоий Мослашув Маркази “Ривожланишида нуқсонли бўлган болалар диагностикаси” 2019й.
3. Ўзбекистон Республикаси Халқ Таълими Вазирлиги Республика Таълим маркази Бошланғич таълим давлат таълим стандарти 47б.
4. Нарушения письменной речи: Дислексия. Дисграфия. Волкова 2013: 68

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 11-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz